

OILDA FARZAND TARBIYSIDA OTA-ONANING VAZIFASI

Azimova Sayyora Toshtemirovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333221>

***Annotatsiya.** Maqolada ota-onalarning pedagogik kompetensiyalarini oshirishning zamonaviy metodlari va mazkur jarayonda mahalla, oila va maktab zanjirini samarali yo'lga qo'yishning zamonaviy usullari to'g'risida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** oila, mahalla, maktab, ta'lim tarbiyadagi uzviylik, ota-onalarning pedagogik bilimi.*

***Аннотация.** В статье речь идёт о современных методах повышения педагогической компетентности родителей и современных методах эффективного подход в этом процессе цеп махалли, семьи и школы.*

***Ключевые слова:** семья, махалля, школа, образование преемственность в воспитании, педагогические знания родителей.*

Bugungi kunda yosh avlodni har tamonlama yetuk va zamon talablariga mos kadrlar qilib yetishtirishda ta'lim bilan birga milliy tarbiyaga katta e'tibor qaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining IV bo'lim 11-bob 65-moddasida “Har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning g'amxo'rligidan foydalanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega, bola manfaatlariga zid bo'lgan holatlar bundan mustasnodir. Bola o'z ota-onasi tomonidan tarbiyalanishi, o'z manfaatlari ta'minlanishi, har taraflama kamol topishi, insoniy qadr-qimmatlari hurmat qilinishi huquqiga ega. Bolaning ota-onasi bo'lmaganda yoki ular ota-onalik huquqidan mahrum qilinganda va bola ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan boshqa hollarda uning oilada tarbiyalanish huquqi vasiylik va homiylik organi tomonidan ta'minlanadi¹.”, deb belgilab qo'yilgan.

Shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida, ommaviy madaniyat ta'sirida qolayotgan yigit-qizlarning ongiga milliy qadriyatlarimiz orqali tarbiyani singdirish uchun ota-onadan katta pedagogik mahurat va bilim zarur. Ijtimoiy sohada olib borilayotgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, internet asrida tug'ilgan hali tili chiqmasdan turib, androidlarni hech bir qiyinchiliklarsiz boshqara olayotgan bolalarni tarbiyalashda, ota-onalar yetarli bilim va tajribaga ega bo'lmasa, kelajakda bu tajribasizliklar ortidan katta yo'qotishlar yuzaga keladi.

Farzand oilada tug'iladi, hayot haqidagi ilk bilim va ko'nikmalari shakllanadi. Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanligini tan olishimiz kerak.

Ota-onaning vazifasi – oilada avvalo moddiy va ma'naviy muhitni to'g'ri yo'lga qo'yib, farzandlarga to'g'ri tarbiya va ta'lim berish, moddiy ehtiyojlarini qondirish, uni kasb-hunarga o'rgatish kabi burch va mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Buning uchun ota-ona pedagogik bilimlarga ega bo'lishi kerak. Ota-onaning pedagogik bilimiga – farzandni tarbiyalash uchun zarur ijtimoiy, iqtisodiy, pedagogik, huquqiy, tibbiy, psixologik bilimlar majmui kiradi.

¹ <https://lex.uz/mact/-104720>.

Pedagogika fanlari doktori, professor Muhammadjon Quronov “Bola baxtli bo‘lsin desangiz...” nomli qo‘llanmasida bola tarbiyasiga oid shunday fikrlarni bildiradi: “Bola boqish oson – tarbiya qilish qiyin². Biz osh tayyorlash, mashina haydash, kompyuterda ishlashni yaxshi bilamiz. Tarbiyani-chi? Bolamizni biz boqmasak, biron boqadi. Biz tarbiyalamasak, boshqalar tarbiyalaydi. Kim tarbiyalasa, bola o‘shaniki. Tug‘dirgan, tuqqan, boqqanga emas, tarbiyalagan oqibat ko‘radi. Rejani tuzib, uyquni buzib kuzatganga, tuzatganga, qaraganga, taraganga, ko‘rsatganga, o‘rgatganga, mashq qildirganga, chiniqtirganga oqibat ko‘rsatadi. Tarbiya bilimni talab qiladi. Odamlar ko‘p narsalarni bir birlaridan so‘rab bilishhadi. Bolasi shamollasa, qanday kompress qilishni, bolalar kiyim kechaklari sotiladigan do‘kon, o‘quv kurslarini bir-biridan so‘ab bilishhadi, lekin negadir, “Menga farzand tarbiyasini o‘rgating”, degan ota-ona juda kam. Borlari ham gap ochilib qolganda, esiga tushsa, so‘raydi³.”

O‘zbek oilalarida tarbiya kattaga hurmat, kichikga izzat kabi insoniy fazilatlarga asoslanadi, oila yumushlar farzandlar o‘rtasida adolatli taqsimlanadi. Ota-onaga bo‘ysunish, kattalarning qarorini hurmat qilish, mehnatsevarlik, ochiqqo‘llik, qo‘ni-qo‘shnichilikni qadrlash ruhida tarbiyalanadi. “Bir mahallaga yetti qo‘shni ota-ona” qabilida ish yuritiladi. Tansiq taom tayyorlansa, qo‘ni-qo‘shniga ulashiladi. Bu urf-odatlar yildan-yilga yo‘qolib bormoqda. Bolalar ham mahalla, qo‘ni-qo‘shnidan uzoqlashib, maktabdan tashqari vaqtini uyda, uyali aloqa telefoni, planshet, kompyuter qarshisida, yolg‘iz o‘tkazishni afzal ko‘rmoqda. Ota-onalar o‘z farzandi tarbiyasi bilan mashg‘ul bo‘lishga yetarli vaqt topolmayotgan bir vaziyatda, ijtimoiy tarmoqlardagi insoniy fazilat va xislatlarga zid kontentlar, vediolar, bloglar bolaning xulq-atvoriga bilvosita ta‘sir ko‘rsatadi. Mana shu vaqt yetishmovchiligi oqibatida bolalarda ruhiy zo‘riqish, odamovilik, og‘zaki nutq rivojlanishining orqada qolishi, haqiqiy va virtual olamni bir biridan ajrata olmaslik kabi muammolar kuzatilmoqda. Xorijiy davlatlarda kichik yoshdagi bola shakllanishida ikki muhim dargoh – oila va maktabni o‘z ichiga oladi⁴.

Turkiy xalqlarda farzand tarbiyasida oila, maktab, mahalla hamkorligi yo‘lga qo‘yiladi. Tarbiya ruhiy jarayon bo‘lib, shaxsda **jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma‘naviy** va **umuminsoniy sifatlarini** shakllantiruvchi pedagogik jarayon hisoblanadi⁵. Tarbiyaviy jarayon uzluksiz va alohida yondashuni talab qiladi. **Tarbiya metodi avloddan avlodga o‘tib boradi.**

Pedagogikada tarbiya keng qamrovli tushuncha bo‘lib, oila, maktab, mahalla bilan cheklanib qolmay, adabiyot, san‘at, kino, radio, televideniye va boshqa ijtimoiy obyektlarni ham o‘z ichiga oladi. Tarbiya shaxsning ma‘naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish va dunyoqarashini kengaytirishga, badiiy va estetik didini o‘stirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Ota-onalarning pedagogik bilimlarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan keng foydalaniladi.

“Pedagogik texnologiya – barkamol insonni shakllantirish faoliyati”.

Shu bilan birga pedagogik texnologiyaning keng ko‘lamli, serqirra tushuncha ekanligini hisobga olgan holda uning quyidagi yana bir nechta ta‘riflarini keltirishimiz mumkin.

Pedagogik texnologiya – axborotlarni o‘zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi ma‘no-mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bog‘liqliklarni ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o‘rgatish jarayonidan iborat.

² Quronov Muhammad. “Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz” Toshkent, “Ma‘naviyat”, 2013. -190 b. 8-bet.

³ Quronov Muhammad. “Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz” Toshkent, “Ma‘naviyat”, 2013. -190 b. 10-bet.

⁴ Duskaziyeva J. G. Gender psixologiyasi: darslik, J. G. Duskaziyeva. Krasnoyarsk, 2010 -yil. 108-bet.

⁵<https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>

Pedagogik texnologiya – bu o‘z oldiga ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo‘yuvchi, butun o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini texnik resurslar va odamlarning o‘zaro munosabatlarini hisobga olgan holda yaratish, qo‘llash va aniqlashning tizimli metodidir.

Maktabda bolalar jamoaga mostlashadilar, vaqtining ma’lum bir qismini tengqurlari davrasida o‘tkazadilar. Sinfda turli oilaviy muhitda tarbiyalanayotgan o‘quvchilar o‘rtasida do‘stona yoki aksincha, kelishmovchilik holatlari yuzaga kelishi mumkin. O‘qituvchi darsdan tashqari vaqtda o‘quvchilarga umumiy tarbiya qonuniyatlarini tushuntiradi, lekin tarbiyasi og‘ir yoki xulq-atvorida o‘zgarishlar kuzatilayotgan o‘quvchilar bilan ota-ona, mahalladan birlashtirilgan yetakchi va maktab mutasaddilari hamkorlikda ish olib boradilar.

Ota-onaning farzand bilan munosabatda quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak:

– **pedagogik xushmuomalalik;** (ota-ona bolalar bilan imkon qadar xushmuomilada bo‘lishi zarur)

– **bolalarga nisbatan sezgirlik;** (ota-ona farzandining xis-tuyg‘u, xatti-harakatlari, orzu, qiziqishlariga nisbatan xushyor va e’toborli bo‘lishlari kerak)

– **adolatli va oqilona talabchan bo‘lish qobiliyati;** (qattiqqo‘llik, talabchanlik me’yorida bo‘lsa, samara, me’yoridan o‘tsa, zulum bo‘ladi. Bolaning o‘g‘il yoki qizligi, katta yoki kichikligidan qat’iy nazarga ota-ona farzandiga teng munosabatda bo‘lishi maqsadga muvofiq)

– **ziddiyatli vaziyatlardan oqilona chiqish yo‘lini topish qobiliyatini o‘zlashtirish.** (Bolalarda o‘smir yoshdagi bolalarda gormonal o‘zgarishlar natijasida jizzakilik, menini atrofida qilarga bildirish hissi kuchli bo‘ladi. O‘zini yolg‘iz sezsa, turli zararli odat va konfliktli vaziyatlarga tushadi. Mana shunday vaziyatlarda ota-ona yuzaga keladigan konfliktlarga nisbatan yechim topish mahoratiga ega bo‘lsa, kelgusida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan ko‘ngilsizliklarni oldini olgan bo‘ladi)

Oilada farzand tarbiyasi mashaqqatli va uzluksiz jarayon bo‘lib, bo‘lib, ota-onadan o‘z farzandlariga mehr-muhabbat, katta sabr-toqat va o‘zlashtirilishi zarur bo‘lgan pedagogik texnologiyalariga oid bilimlarni o‘zlashtirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov, B. (2021). Oila va maktabgacha ta’limda tarbiya jarayonlari integratsiyasi. Toshkent: Fan va Texnologiyalar.
2. Karimova, D. (2020). Maktabgacha ta’limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy jurnali, 3(5), 25–30.
3. To‘xtasinov, U. (2018). O‘zbek oilasining pedagogik qadriyatlari. Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. Norqulov H.D. Ota-onalarning g‘oyaviy-tarbiyaviy bilimlarini oshirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. ... dis. – Toshkent: O‘PFITI, 2007-yil. 134 bet. 4-bet.
5. Obshaya i professionalnaya pedagogika / Pod red. V.D. Simonenko. – M., 2005. S.24.